

КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДНР

КОНСТАНТИНОВА М.А.,
аспирант,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье освещаются результаты проведения кластерного анализа как инструмента оценки развития угольной промышленности ДНР. Актуальность проблемы не вызывает сомнений, так как в условиях высокого уровня нестабильности внешней среды, в частности, Донецкой Народной Республики, руководители промышленных предприятий вынуждены осуществлять постоянный ситуативно-системный анализ влияния различного рода факторов на эффективность и уровень развития промышленных предприятий. Теоретическую основу работы составляют идеи современных научных публикаций, выводы и рекомендации труды отечественных учёных в области применения кластерного анализа для экономических систем и оценки развития угледобывающих предприятий. Для редукции (сжатия) информации, в условиях постоянного увеличения и усложнения потоков статистических данных важной задачей является разделение шахтного фонда ДНР на относительно однородные группы со схожими характеристиками – кластеры. В итоге выделены конкурентные преимущества для каждого из пяти сформировавшихся кластеров. Результаты исследования послужат базой для дальнейшей комплексной оценки механизма повышения конкурентоустойчивости предприятий угольной промышленности.

Ключевые слова: кластерный анализ, корреляционно-регрессионный анализ, уголь, экономика, ДНР

CLUSTER ANALYSIS AS A TOOL FOR EVALUATION OF DPR COAL INDUSTRY DEVELOPMENT

KONSTANTINOVA M.A.,
Postgraduate student,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PUBLIC REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article highlights the results of cluster analysis as a tool for assessing the development of the coal industry in the DPR. The urgency of the problem is

beyond doubt, since in the conditions of a high level of instability of the external environment, in particular, the Donetsk People's Republic, the heads of industrial enterprises are forced to carry out a constant situational and systemic analysis of the influence of various factors on the efficiency and level of development of industrial enterprises. The theoretical basis of the work is the ideas of modern scientific publications, conclusions and recommendations of the works of domestic scientists in the field of application of cluster analysis for economic systems and assessment of the development of coal mining enterprises. In order to reduce (compress) information, in the context of a constant increase and complication of statistical data flows, an important task is to divide the mine fund of the DPR into relatively homogeneous groups with similar characteristics - clusters. As a result, competitive advantages were identified for each of the five formed clusters. The results of the study will serve as a basis for further comprehensive assessment of the mechanism for increasing the competitive sustainability of coal industry enterprises.

Keywords: *cluster analysis, correlation-regression analysis, coal, economy, DPR*

Актуальность. Увеличение степени многообразия и форм проявления общественной жизни, усиление взаимообусловленности социально-экономических явлений, характерных для современного этапа развития общества, актуализируют поиск релевантных инструментов и техник изучения наблюдаемых процессов. Именно поэтому методы многомерного анализа получают все большее распространение на современном этапе развития статистической науки и практики. Эти методы решают задачи описания связей между большим числом объектов или признаков, выявления структуры данных, обнаружения объективно существующих, но непосредственно не наблюдаемых закономерностей. Одним из таких методов является кластерный анализ, который используется для классификации объектов или событий по однородным группам (сегментам, кластерам).

Надо отметить, что при определении приоритетных направлений комплексного социально-экономического развития региона кластерный анализ может быть использован в нескольких аспектах. Первая область применения – это выявление проблем и формирование перечня предприятий с низкими социально-экономическими показателями, которым требуется первоочередная помощь. Второй аспект анализа – это оценка потенциала и отбор предприятий, которые являются или могут стать лидерами развития, для которых в дальнейшем могут создаваться

инвестиционные проекты развития, финансируемые полностью или частично за счет бюджетных средств [1].

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам проведения кластерного анализа посвящены исследования ряда зарубежных и российских ученых, среди которых следует выделить научные труды М. Портера, К. Кетелса, Г. Линдквиста, Н.Н. Внукову, Д.В. Никитюка и других. Тем не менее, требуют дальнейшей разработки теоретические и методические подходы к проведению кластерного анализа для угольных предприятий с учётом современных особенностей экономики, в том числе Донецкой Народной Республики.

Цель статьи заключается в освещении проблемы применения кластерного анализа как инструмента оценки развития предприятий угольной промышленности ДНР.

Изложение основного материала исследования. Для оценки развития предприятий угольной промышленности важной задачей является разделение шахтного фонда ДНР на относительно однородные группы со схожими характеристиками – кластеры. В то же время различия между шахтами различных кластерных групп будут иметь максимальные различия. Основоположителем кластерной теории признано считается профессор Гарвардской школы Майкла Портера. По мнению М. Портера «кластеры являются организованной формой консолидации усилий заинтересованных сторон, направленных на достижение конкурентных преимуществ, в условиях становления постиндустриальной экономики» [2].

Кластер является одним из основных механизмов концентрации научно-технического и производственного потенциала. Кластер представляет собой сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний и организаций, взаимодействующих между собой с целью снижения инвестиционных затрат и облегчения процесса поиска узкоспециализированных специалистов, а также получения доступа к новым технологиям, методам управления, базе поставщиков и покупателей [3].

Методы кластерного анализа зачастую применяются с целью редукции (сжатия) информации, в условиях постоянного увеличения и усложнения потоков статистических данных (рис. 1). При этом в задачах социально-экономического прогнозирования

весьма перспективно сочетание кластерного анализа с корреляционно-регрессионным [4].

Рис. 1. Общий подход к образованию кластеров предприятий угледобывающей промышленности ДНР

Проведем корреляционно-регрессионное исследование с целью выявления внутренних взаимосвязей между характеристиками деятельности шахт ДНР через построение регрессионного уравнения (табл. 1).

На формирование величин рассматриваемых показателей оказывают объективное и субъективное влияние внутренние и внешние стратегические факторы, которые приводят к их отклонениям, как в отрицательную, так и в положительную стороны. Это изменчивость горно-геологических и горнотехнических условий, производственных, организационных факторов, а также факторов рыночной среды. Причем горно-геологические и горнотехнические условия угледобычи могут кардинально отличаться не только на разных шахтах, но и на различных участках одного пласта в пределах одного шахтного поля. Временной фактор этих изменений, по данным формам диспетчерского учета, может изменяться чуть ли не ежедневно. Изменение таких условий оказывает разное по силе влияние на объем угледобычи.

Согласно разработанным методикам корреляционно-регрессионного анализа, на первом этапе необходимо исключить коллинеарность или сильную зависимость между факторами [7].

Таблица 1

Характеристики деятельности шахт ДНР

№ п/п	Название предприятия	Валовая выручка, тыс. руб.	Среднегодовая фактическая добыча угля, тыс. т.	Глубина залегания пластов, м	Средний угол падения, °	Промышленные запасы, млн. т.	Себестоимость 1 тонны, руб.	Производительность труда рабочего, т./мес.	Численность персонала, чел.
1	ГУП ДНР «ДУЭК» Шахта им. Челоскинцев	153348,57	124,56	917	13	84	7050	9,8	1335
2	ГУП ДНР «ДУЭК» Шахта им. А.А. Скочинского	1341521,00	359,90	1225	12	74	8150	18,9	2260
3	ГУП ДНР «Макеевуголь» Шахта им. М.И. Калинин	162750,36	79,02	1375	20	12	8197	10,9	768
4	ГУП ДНР «Макеевуголь» Шахта «Холодная балка»	757856,67	112,87	760	6	44	3264	23,7	1530
5	ГУП ДНР «Макеевуголь» Шахта «Калиновская-Восточная»	569204,74	297,76	800	5	11	5481	19,9	1229
6	ГУП ДНР «Макеевуголь» Ш/у им. С.М. Кирова	651046,15	274,49	560	10	13	3544	19,2	1171
7	ГУП ДНР «Макеевуголь» Шахта «Яенинская-Глубокая»	261675,51	181,00	676	15	43	8012	10,7	1091
8	ГУП ДНР «Макеевуголь» Шахта «Иловайская»	369337,93	206,30	750	7	35	4378	21,3	953
9	ГУП ДНР «Горезантрацит» Шахта «Заря»	977530,25	505,50	850	10	11	5032	29,1	1800
10	ГУП ДНР «Горезантрацит» Шахта «Шахтерская-Глубокая»	824637,50	486,10	1350	12	130	4727	28,7	1950
11	ГУП ДНР «Горезантрацит» Шахта «Прогресс»	144514,40	500,00	1100	7	94	5337	31,4	1834
12	ГУП ДНР «Горезантрацит» Ш/у им. Л.И. Лутугина	604378,32	402,50	750	6	11	6504	48,2	963
13	ГУП ДНР «Горезантрацит» Ш/у «Вольское»	257023,93	97,50	220	45	10	5168	15,4	700
14	ПАО «Ш/у «Донбасс» Шахта «Щегловская-Глубокая»	704500,00	270,00	1212	12	14,5	4826	34,2	883
15	ПАО «Ш/у «Донбасс» Шахта №22 «Коммунарская»	947500,00	270,00	680	20	14,5	5589	27,3	1325
16	ГУП ДНР Шахта им. А.Ф. Засядько	1321807,38	650,00	1304	15	43,4	8065	31,7	1768
17	ПАО «АП «Шахта «Ждановская»	2875300,00	900,00	734	15	30	4789	59,6	1511
18	ГУП ДНР Шахта «Комсомолец Донбасса»	4232713,19	2222,00	810	7	130	4378	38,7	4595

Составлено автором на основе [5, 6]

Для проведения корреляционного анализа используем инструмент анализа «Корреляция» пакета программ MS Excel [8]. Итоги отобразим на рис. 2.

	Валовая выручка, тыс. руб.	Среднегодовая фактическая добыча угля, тыс. т.	Глубина залегания пластов, м	Средний угол падения, о	Промышленные запасы, млн. т.	Себестоимость 1 тонны, руб.	Производительн ость труда рабочего, т./мес.	Численность персонала, чел.
Валовая выручка, тыс. руб.	1							
Среднегодовая фактическая добыча угля, тыс. т.	0,92115455	1						
Глубина залегания пластов, м	-0,016203244	0,0413647	1					
Средний угол падения, о	-0,174447563	-0,251791165	-0,3488279	1				
Промышленные запасы, млн. т.	0,385808961	0,536423863	0,37751223	-0,270265	1			
Себестоимость 1 тонны, руб.	-0,220519562	-0,201973873	0,42074043	0,1867372	-0,027368329	1		
Производительность труда рабочего, т./мес.	0,610006664	0,546525147	0,02278052	-0,2711264	0,049600799	-0,306451813	1	
Численность персонала, чел.	0,812371426	0,90030246	0,1649578	-0,3242926	0,727526997	-0,142043223	0,29070119	1

Рис. 2. Корреляционная зависимость характеристик предприятий угольной промышленности ДНР

Вычислим определитель матрицы парных коэффициентов корреляции D: $D = |r| = 0,01265$. Так как, определитель матрицы не равен 1, то имеет место мультиколлинеарность.

Вычислим значение критерия $\chi^2_{\text{факт.}}$ по формуле 1:

$$\chi^2_{\text{факт.}} = - \left[n - 1 - \frac{1}{6}(2m + 5) \right] * Ln|r| = 60,45 \quad (1)$$

Сравним значение $\chi^2_{\text{факт.}}$ с табличным значением при $m - 1 = 6$ степенях свободы и уровне значимости $\alpha = 0,05$: $\chi^2_{\text{табл.}} = 12,59$. Поскольку $\chi^2_{\text{факт.}} > \chi^2_{\text{табл.}}$ то в массиве независимых переменных существует мультиколлинеарность.

Прежде всего, определим наличие переменных с высоким коэффициентом корреляции ($> 0,8$). К таким переменным относятся x_1 и x_7 ($r_{x_1x_7} = 0,90$).

Поэтому исключаем x_7 и оставляем переменную x_1 , имеющую более высокий коэффициент корреляции с переменной y : $r_{yx_1} = 0,92$.

Результаты регрессионного анализа по исследуемым данным приведены на рис. 3.

Вывод итогов								
Регрессионная статистика								
Множественный R	0,936391628							
R-квадрат	0,876829282							
Нормированный R-квадрат	0,809645254							
Стандартная ошибка	454353,1367							
Наблюдения	18							
Дисперсионный анализ								
	df	SS	MS	F	Значимость F			
Регрессия	6	1,61654E+13	2,69424E+12	13,05115673	0,000194661			
Остаток	11	2,2708E+12	2,06437E+11					
Итого	17	1,84362E+13						
	Коэффициенты	стандартная ошибка	статистика t	P-Значение	Нижние 95%	Верхние 95%	Нижние 95,0%	Верхние 95,0%
Y-пересечение	-137983,3218	621170,8657	-0,222134246	0,828279735	-1505171,179	1229204,535	-1505171,179	1229204,535
Среднегодовая фактическая	1943,51554	351,7143806	5,525834732	0,000179138	1169,397408	2717,633672	1169,397408	2717,633672
Глубина залегания пласта	45,17731969	501,615647	0,090063617	0,929855665	-1058,871276	1149,225915	-1058,871276	1149,225915
Средний угол падения, о	8234,408265	14252,8604	0,577737242	0,575076925	-23135,92597	39604,7425	-23135,92597	39604,7425
Промышленные запасы, т	-2553,616651	3930,422956	-0,649705307	0,52921642	-11204,41925	6097,185947	-11204,41925	6097,185947
Себестоимость 1 тонны, р	-11,75806909	88,12327692	-0,133427506	0,896265003	-205,7160938	182,1999557	-205,7160938	182,1999557
Производительность труда	10009,06568	11558,24015	0,865967963	0,404999686	-15430,44937	35448,58073	-15430,44937	35448,58073

Рис. 3. Результаты регрессионного анализа характеристик предприятий угольной промышленности ДНР

Уравнение регрессии выглядит следующим образом (формула 2):

$$Y = -137983,32 + 1943,52X_1 + 45,18X_2 + 8234,41X_3 - 2553,62X_4 - 11,76X_5 + 10009,07X_6 \quad (2)$$

Если расчетное значение с $k_1 = (m)$ и $k_2 = (n-m-1)$ степенями свободы и уровне значимости $\alpha = 0,05$ больше табличного при заданном уровне значимости, то модель считается значимой. $F_{\text{табл}}$ в нашем случае равно 3,09, следовательно, $F_{\text{факт}} > F_{\text{табл}}$ – уравнение регрессии статистически значимо и может использоваться для дальнейшего анализа.

На основе оставшихся значимых характеристик деятельности шахт, представляется возможным проведение многомерного статистического анализа – кластерного анализа – предприятий угольной промышленности ДНР. В соответствии с Методическими рекомендациями по реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации, предлагается классификация кластеров по отраслям: дискретные, процессные, инновационные и «творческие», туристические, транспортно-логистические кластеры [9]. Предприятия угольной промышленности, согласно роду деятельности, могут объединяться для образования процессных кластеров.

Наиболее общие методы кластерного анализа – это объединение (древовидная кластеризация) и метод K-средних. Объединение используется при формировании кластеров

несходства или расстояния между объектами. Эти расстояния могут определяться в одномерном или многомерном пространстве. Наиболее прямой путь вычисления расстояний между объектами в многомерном пространстве состоит в вычислении евклидова расстояния (d_{ij}), которое является геометрическим расстоянием в многомерном пространстве и вычисляется следующим образом (формула 3):

$$d_{ij} = \sqrt{\sum_{k=1}^k (x_{ik} - x_{jk})^2}, \quad (3)$$

где d_{ij} – расстояние между i -ым и j -ым объектами;
 x_{ik} , x_{jk} – координаты k -ой переменной соответственно i -го и j -го объектов [10].

Евклидово расстояние вычисляется по исходным данным. Он имеет определенные преимущества, например, расстояние между двумя объектами не изменяется при введении в анализ нового объекта, который может показаться выбросом из совокупности исследуемых данных.

На первом шаге, когда каждый объект представляет собой отдельный кластер, расстояния между этими объектами определяются выбранной мерой. Когда связывается вместе несколько объектов, возникает вопрос, как определить расстояние между кластерами, т.е. необходимо установить правило объединения или связи для двух кластеров.

Имеются различные возможности, существует множество методов объединения кластеров, таких как одиночная связь (метод ближайшего соседа), полная связь (метод наиболее удаленных соседей), невзвешенное попарное среднее, взвешенное попарное среднее, метод Варда и другие. Самым приемлемым в данном случае является применение метода наиболее удаленных соседей. В нем расстояние между кластерами определяется наибольшим расстоянием между любыми двумя объектами в различных кластерах [11-13].

Автоматизацию кластеризации осуществим с помощью пакета прикладных программ Statsoft Statistica 12, который имеет мощный арсенал методов математической статистики. Метод

позволяет легко визуализировать данные, имеет удобный интерфейс и средства создания отчетов в наиболее приемлемой для анализа и использования форме. Классификация показателей осуществляется по стандартизированным данным. Определив примерное количество кластеров, реализован алгоритм кластеризации – метод К-средних. Его результат совпадает с результатом анализа дендрограммы изображенной на рис. 4.

Рис. 4. Дендрограмма иерархической кластеризации шахт на основе характеристик предприятий угольной промышленности ДНР

Сам процесс кластеризации имеет следующие этапы: построение матрицы входных данных, построение матрицы стандартизированных входных данных, построение матрицы евклидовых расстояний и посткомпьютерная реализация посредством анализа матрицы расстояний.

На этой дендрограмме вертикальная ось представляет наблюдения, горизонтальная – расстояние объединения. Таким образом, на первом шаге были объединены ГУП ДНР «Макеевуголь» Шахта «Калиновская-Восточная» и ГУП ДНР «Макеевуголь» Шахта «Иловайская», как имеющие минимальное расстояние, а на последнем – все, уже объединенные в какие-либо кластеры. При числе кластеров равным пяти $K=5$ первый кластер будет состоять из ГУП ДНР Шахта «Комсомолец Донбасса»,

второй – ГУП ДНР «Торезантрацит» ш/у «Волынское», третий – ГУП ДНР «ДУЭК» Шахта им. Челюскинцев, ГУП ДНР «ДУЭК» Шахта им. А.А. Скочинского, ГУП ДНР «Макеевуголь» Шахта им. М.И. Калинина, ГУП ДНР «Макеевуголь» Шахта «Ясиновская-Глубокая» и ГУП ДНР Шахта им. А.Ф. Засядько, четвертый – ГУП ДНР «Торезантрацит» Шахта «Шахтерская-Глубокая» и ГУП ДНР «Торезантрацит» Шахта «Прогресс», пятый – все остальные шахты [14].

Обращаясь к вопросу о проверке статистической значимости полученных результатов, можно сказать, что фактически, кластерный анализ является не столько обычным статистическим методом, сколько «набором» различных алгоритмов «распределения объектов по кластерам».

Существует точка зрения, что в отличие от многих других статистических процедур, методы кластерного анализа используются в большинстве случаев тогда, когда не имеется каких-либо априорных гипотез относительно классов, но все еще имеет место описательная стадия исследования.

Следует понимать, что кластерный анализ определяет «наиболее возможно значимое решение». Поэтому проверка статистической значимости в действительности здесь неприменима. Предпочтительнее взять количество кластеров равное 5, так как при большем их числе теряется наглядность классификации.

Итак, после определения количества кластеров и элементов в них можно воспользоваться методом К-средних для обычной кластеризации по наблюдениям.

Наиболее рационально использовать средние значения каждого кластера по каждому из признаков. Для этого необходимо взять каждый кластер, найти его среднее значение по каждому из признаков и нанести эти значения на график средних значений.

Для данных из табл. 1 этот график построен в программе Statsoft Statistica 12 и выглядит следующим образом (рис. 5).

Этот график сразу позволяет сделать выводы о конкурентных преимуществах каждого кластера:

1. Наибольшая фактическая добыча наблюдается в кластере 1. Аутсайдером по этому показателю являются шахты, входящие в кластер 2.

2. По глубине залегания пластов наиболее удачными являются шахты кластера 2, в то время как кластер 4 имеет наибольшее значение показателя.

3. Наименьший угол падения имеет место в кластере 1, что делает его очевидным лидером по данному показателю. Кластер 2 же является худшим среди прочих.

4. Наибольшие промышленные запасы наблюдаются в кластере 1, аутсайдером здесь вновь является кластер 2.

5. По показателю себестоимости 1 тонны угля лидирующую позицию по-прежнему занимает кластер 1. Наивысшее значение показателя у шахт, входящих в кластер 4.

6. Лидером по показателю производительность труда стал кластер 5, аутсайдеров выступил кластер 2.

Рис. 5. График средних значений по показателям предприятий угольной промышленности ДНР

Как видим, лидером практически по всем показателям выступает кластер 1, в который входит ГУП ДНР Шахта «Комсомолец Донбасса». Аутсайдером же является кластер 2 – ГУП ДНР «Торезантрацит» ш/у «Волынское».

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, можно сделать следующие выводы: кластерный анализ является универсальным инструментом, который можно использовать в региональном моделировании.

Результаты анализа подаются в удобной наглядной форме, которая облегчает принятие решений по определению оптимального числа факторов и взаимосвязи различных кластеров.

Использование иерархической кластеризации в сочетании с методом К-средних позволяет сделать выводы, важные для управления экономическими процессами на предприятиях угольной промышленности ДНР. Одним из наиболее важных преимуществ рассмотренной методики является наглядность и корректность выбора числа кластеров.

В дальнейшем планируется проведение комплексной оценки механизма повышения конкурентоустойчивости предприятий угольной промышленности Донецкой Народной Республики.

Список использованных источников

1. Жолудева В. В. Применение кластерного анализа для оценки социально-экономического развития регионов на примере ЦФО и Ярославской области [Электронный ресурс] / В. В. Жолудева, Н. Ф. Мельниченко, Г. Е. Козлов // Статистика и экономика. – 2014. – №1. – С. 144-148. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-klaster-nogo-analiza-dlya-otsenki-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-regionov-na-primere-tsfo-i-yaroslavskoy-oblasti>.

2. Портер М. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран. М.: Интеллектуальная Литература, 2021. – 948 с.

3. Фаттахов Р. В. О формировании территориальных инновационных кластеров в России [Электронный ресурс] / Р. В. Фаттахов, А. А. Нецадин // Общество и экономика. – 2012. – №5. – С. 98-116. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=17797247>.

4. Лозинский И. Е. Основы организации кластерного разделения угольных шахт Донбасса [Электронный ресурс] /

И. Е. Лозинский // Экономический вестник Донбасса. – 2013. – №1(31). – С. 4-10. – Режим доступа: http://www.evd-journal.org/download/2013/2013-1/EVD_2013-No.1-4-10.pdf.

5. Марки угля и их характеристики [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://n-sd.ru/info/poleznye-stati/147-marki-uglya-i-ikh-kharakteristiki>.

6. Каменный уголь [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://gruntovozov.ru/ugol/>.

7. Белокурено Н. С. Корреляционно-регрессионный анализ как статистический метод [Электронный ресурс] / Н. С. Белокурено // Наука и общество. – 2020. – №1(7). – С. 54-55. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42857284_

8. Доменко Ю. Ю. Корреляционно-регрессионный анализ как инструмент стратегического планирования [Электронный ресурс] / Ю. Ю. Доменко // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2021. – №12(120). – С. 21-26. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47560538_

9. Методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации 2008 года [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rosinfra.ru/files/analytic/233/document/59f8adfe20a1204b37ea64732b41b3bb.pdf>.

10. Исраилова А. М. Кластерный анализ деятельности предприятий АПК [Электронный ресурс] / А. М. Исраилова, А.В. Мисаков, М. А. Абдулкадырова // Terra Economicus. – 2007. – №4(4). – С. 73-75. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article-/n/klasternyy-analiz-deyatelnosti-predpriyatiy-apk>.

11. Гичиев Н. С. Кластерный анализ в экономике: теоретический аспект [Электронный ресурс] / Н. С. Гичиев // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2020. – №8. – С. 176-186. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article-/n/klasternyy-analiz-v-ekonomike-teoreticheskiy-aspekt>.

12. Горбунов В. С. Методологические основы и механизмы устойчивого развития территории России на региональном уровне. Выпуск 2. Кластерный анализ социально-экономической динамики [Электронный ресурс] / В. С. Горбунов, Л. Б. Ефремова, О.Н. Маргалитадзе, Ю. А. Чемодин. – Москва: Научный консультант, 2020. – 214 с. – Режим доступа: <https://www.iprbookshop.ru/110599.html>.

13. Замбрицкая Е. С. Кластерный анализ как предварительный этап анализа безубыточности [Электронный ресурс] / Е. С. Замбрицкая // Приложение математики в экономических и технических исследованиях. – 2020. – №1(10). –

С. 109-115. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=44280112>.

14. Иванова Т. Л. Диагностика среды предприятия как важнейший этап стратегирования в угольной промышленности / Т. Л. Иванова, М. А. Константинова // Стратегия предприятия в контексте повышения его конкурентоспособности. – 2020. – № 9. – С. 213-217.

УДК 378:005.6
DOI

РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННО- АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

БАРЫШНИКОВА Е. И.
канд. экон. наук, доцент
Воркутинский филиал
ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный
технический университет»,
г. Воркута, Российская Федерация

В связи с существенными и быстро прогрессирующими изменениями социально-экономических условий современного общества очевидной стала необходимость новых подходов к организации системы обеспечения качества образования на всех его этапах, начиная со школ и заканчивая высшими учебными заведениями. Система информационно-аналитического обеспечения в сфере образования должна выполнять ряд комплексных задач, направленных на развитие системы образования, в соответствии с целевой ориентацией и текущей категориальной работой учреждений образования.

Ключевые слова: образовательное пространство, качество образования, менеджмент, информационно-аналитическая система.

DEVELOPMENT OF MODULES OF THE INFORMATION AND ANALYTICAL SYSTEM OF QUALITY MANAGEMENT OF EDUCATION

BARYSHNIKOVA E. I.
candidate of economic science,
associate professor,
Vorkuta branch «Ukhta State Technical
University», Vorkuta, Russian Federation

In connection with the significant and rapidly progressing changes in the socio-economic conditions of modern society, the need for new